

ENSAIO: ARRANHA-CÉU NA PAISAGEM PRESERVADA DE PORTO ALEGRE

VILLANOVA, Luís Henrique Bueno

UFRGS. FAU-PROPAR. Porto Alegre. luishbv@gmail.com

RESUMO

Este artigo propõe uma simulação volumétrica de um arranha-céu na cidade de Porto Alegre abordando questões contextuais, culturais e de sustentabilidade — conceitos apresentados pelo *Council on Tall Buildings and Urban Habitat* (CTBUH)— que envolvem a tipologia de arranha-céus no século XXI. A análise da simulação baseia-se na história da verticalização de Porto Alegre, e esboça possibilidades reais de reinterpretação da edificação sem, no entanto, abordar aspectos da infraestrutura da cidade. Com o propósito de interligar o campo teórico com possibilidades práticas, o artigo parte do estudo “Vertigem das Alturas” (ABREU FILHO, 2016), em que são avaliadas as relações entre altura e uso do solo, em crítica aos planos diretores da capital gaúcha. O ensaio possibilitou explicar a possibilidade de contemplar, em projetos de edifícios altos, aspectos de identidade cultural e de conformação ao contexto pré-existente de forma clara ao leitor, propondo a discussão sobre o tema do arranha-céu no Brasil, especialmente na cidade de Porto Alegre.

Palavras-chave: arranha-céu, contexto, cultura, meio-ambiente.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como base um ensaio volumétrico de um arranha-céu apresentado na dissertação de mestrado concluída em fevereiro de 2018¹, que tem como tema o estudo de possibilidades de inserção da tipologia de edificações em altura na cidade contemporânea. O tema pressupõe um olhar prático sobre questões contextuais, culturais e de sustentabilidade — conceitos apresentados pelo *Council on Tall Buildings and Urban Habitat* (CTBUH)— que envolvem a tipologia de arranha-céus no século XXI. A análise da simulação, a seguir apresentada, está embasada na história da verticalização de Porto Alegre, esboçando possibilidades reais de reinterpretação da edificação. Com o propósito de interligar o campo teórico com possibilidades práticas, o artigo parte de um estudo empreendido pelo pesquisador dos planos e projetos urbanos de Porto Alegre, o arquiteto Silvio Belmonte de Abreu Filho, em seu texto “Vertigem das Alturas” (2016)², em que são avaliadas as relações entre altura e uso do solo, em crítica aos planos diretores da capital gaúcha. Desse modo, foi possível testar, diante do objeto simulado, como se dá a relação da edificação em altura sobre o tecido urbano consolidado, tendo como pano de fundo o arcabouço da verticalização da cidade. O caráter mais humanizado dos arranha-céus, com projetos alinhados com preocupações contemporâneas, inclui o tema da cultura, uma demanda rara ao se tratar de arranha-céus. O ensaio possibilitou explicar a possibilidade de contemplar, em projetos de edifícios altos, aspectos de identidade cultural e de conformação ao contexto pré-existente de forma clara ao leitor. A estrutura do artigo é subdividida em três partes: o primeiro item, “A breve verticalização em Porto Alegre”, é uma síntese do período em que mais se construiu em altura na cidade até a posterior rejeição à tipologia em altura. O segundo item, apresenta como foi realizada a montagem da simulação, baseada na história da verticalização da capital gaúcha. Já o terceiro item apresenta a análise desse ensaio volumétrico com base nos conceitos enunciados. Finalmente, o artigo faz uma relação, em forma de questionamento, de aspectos da arquitetura brasileira e futuras possibilidades.

¹ Ver referência: (VILLANOVA, Luís Henrique Bueno).

² Capítulo do livro “Modernização e Verticalização da Área Central de Porto Alegre” organizado por Renato Holmer Fiore. Baseia-se, com algumas alterações, em partes da tese de doutorado em arquitetura do autor (ABREU FILHO, 2006).

A BREVE VERTICALIZAÇÃO EM PORTO ALEGRE

Carlos Eduardo Comas (2013) situa a verticalização em Porto Alegre entre dois momentos cruciais para sua história. O primeiro momento, entre 1893 até 1954, é chamado por Comas de “quanto mais alto melhor” (COMAS, 2013, p.213), com seu ápice na década de 1950, motivado pelo crescimento populacional da cidade e mudanças na legislação.

O segundo ciclo, entre os anos de 1955 e 1999 é denominado por Comas como “o belo é bem baixo” (COMAS, 2013, p. 224). De acordo com o autor, a rejeição às edificações em altura se intensificou a partir da década de 1970. No século XXI, o edifício alto “retorna, mas cauto e medido [...]” (COMAS, 2013, p.211) por leis que limitam a sua altura a níveis fora dos níveis de um arranha-céu³, tendo em vista sua relação entre base e altura.

Para Silvio Belmonte de Abreu Filho (2016) o processo de verticalização começou nos anos de 1930, no centro, se estendendo para as principais avenidas radiais e perimetrais da cidade nas décadas seguintes. Esse processo foi permitido por conta de uma legislação “que associava os edifícios altos ao progresso e ao moderno” (ABREU FILHO, 2016, p.236).

Durante a primeira metade do século XX, Porto Alegre apresentou índices crescentes de aproveitamento construtivo e altura, enquanto a cidade passava de um núcleo urbano como características coloniais a um centro metropolitano de importância regional. A Legislação urbanística, baseada no sistema de gabarito relacionado à largura das vias, incentivou este processo de duas formas: através do incremento na relação entre largura e gabarito, e pelo aumento na largura das vias nas novas avenidas (ABREU FILHO, 2016, p.237).

Já na década de 1950, com a arquitetura moderna estabelecendo-se na cidade, a população de Porto Alegre praticamente duplica e acontece uma verdadeira explosão imobiliária. Esse período “foi a década em que mais se construiu em Porto Alegre” (ABREU FILHO, 2016, p.244). A verticalização passa a ser corriqueira, não só na capital gaúcha, como nas demais capitais do Brasil. Nesta década, as palavras “arranha-céu” e “progresso” viram sinônimos e são aprovados os edifícios mais altos da cidade. Entre eles o Edifício Santa Cruz⁴ (32 andares, 107 metros), decorrente de uma nova legislação que regulava a altura das edificações, realizada pelo prefeito Ildo Meneghetti, de 1952. De acordo com Sílvio Abreu Filho:

³ CTBUH Height Criteria. Disponível em: <https://www.ctbuh.org/resource/height#tab-tall-supertall-and-megatall-buildings> Acesso em: 19/maio/2021.

⁴ Projetado por Carlos Alberto de Holanda Mendonça e Jayme Luna dos Santos. 1966.

A Lei nº 986 ampliava a aplicação do critério de uma vez e meia a largura da rua para toda a cidade, e permitia duas vezes para a área central, mas com uma inovação no Art. 2º. 'na zona central da cidade a altura dos edifícios no alinhamento não será superior a duas vezes a largura da rua; a partir desta altura, os prédios poderão elevar-se obedecendo um recuo na proporção de quatro na vertical para um (4/1) sobre a horizontal'. O parágrafo 3º do mesmo artigo especificava que 'Na rua dos Andradas é permitida a altura de 30 metros e nas avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, a altura de 70 metros para os edifícios construídos no alinhamento'. A partir do dispositivo de escalonamento, foi possível aprovar edifícios, na prática, sem limites de altura (ABREU FILHO, 2006, p.225).

Figura 01. Croquis de exemplificação da Lei nº 986 em relação aos mais altos edifícios construídos na época.
Fonte: Daniel Dillenburger, 2019.

Logo, a tipologia de edifícios escalonados estava introduzida, e Porto Alegre passava a ter uma legislação urbanística semelhante aos regulamentos de Nova York, de 1916, como a altura de gabaritos relacionados à via e os escalonamentos dos edifícios após determinada altura. Mas, segundo Sílvio Abreu Filho (2006), a diferença entre os dois planos foi que em Porto Alegre, apenas eram previstos escalonamentos frontais, as laterais dos edifícios poderiam ser mantidas nas divisas. Dessa maneira, o edifício mais alto de Porto Alegre, o Santa Cruz, se projeta para o alto com seus 107 metros de altura, conforme explica Abreu Filho:

Escalonado a partir dos 30 metros de altura (na Rua dos Andradas) e de duas vezes a largura da rua (na Sete de setembro). Com áreas de iluminação laterais mínimas conforme o Código Civil (1,5m de afastamento das divisas) e o Código de Edificações (um metro para poços de ventilação de sanitários), o Edifício Santa Cruz foi um dos exemplos levantados pelos urbanistas para justificar a modificação desses parâmetros no plano Diretor de 1959 (ABREU FILHO, 2006, p.225).

Figura 02. Edifício Santa Cruz, lado Rua dos Andradas e Rua 7 de Setembro.
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

Assim, no final da década de 1950, debates sobre a verticalização e densificação da cidade ganham força, e então, o período chamado por Comas de “quanto mais alto melhor”, chegava ao fim. Como modo de tentar controlar as empenas cegas e os pátios de iluminação, em 1959 é aprovado o primeiro Plano Diretor de Porto Alegre. Nele, foram criados dispositivos de controle de altura e, também, de aproveitamento do lote que, agregados às novas resoluções aprovadas no decorrer na década, propiciaram que surgissem edifícios com características do urbanismo moderno: “prismas soltos nos terrenos, sobre pilotis, com forte presença dos jardins frontais” (ABREU FILHO, 2016, p.264).

Na década de 1970, auge do período “o belo é bem baixo”, os edifícios, em função dos dispositivos de controle da lei, vinham diminuindo seu tamanho cada vez mais. Em 1979, é aprovado o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). Nele, reduziria-se ainda mais a altura e o aproveitamento do lote (Abreu Filho 2016), consagrando essa tipologia de edificações em Porto Alegre.

Novas revisões são feitas nas décadas seguintes: em 1999, entra em vigor o 1º PDDUA⁵ e, em 2010, a sua revisão. Alguns dispositivos mudaram, mas a essência continua a mesma em relação ao Plano Diretor de 1959 e o 1º PDDU. As edificações em “altura”, agora chamadas de “espigões”, têm seus limites variando entre 27 metros, 42 metros, 52 metros, podendo chegar a 72 metros em projetos especiais (Abreu Filho 2016).

⁵ Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental.

Os obsessivos recuos laterais continuam ganhando força e o baixo índice de aproveitamento do solo pode chegar no máximo a três vezes o tamanho do terreno. O que se pode construir de mais alto na cidade são os edifícios do Barra Shopping que, nas palavras de Comas são “[...] monólitos de 22 andares aleatoriamente implantados, de urbanidade zero, ecologicamente insensatos na exposição oeste de suas peles de vidro” (COMAS, 2013, p.232). Ou seja, a edificação em altura, quando existe, está descontextualizada na cidade de Porto Alegre.

Para Sílvio Abreu Filho (2016), o decorrer dos planos para Porto Alegre, instaurados a partir do Plano Diretor de 1959, impediu a continuidade morfológica que vinha sendo criada anteriormente, principalmente nas décadas de 1950 e “condenando a cidade a conviver com aquilo que queria eliminar. As empenas cegas e as áreas laterais de iluminação, impedidas de serem completadas, e assim absorvidas [...]” (ABREU FILHO, 2016, p.267). Desse modo, ele conclui sobre a verticalização:

A reação à verticalização, inicialmente apoiada em fundamentações técnicas, mesmo equivocadas, passou com o tempo a assumir motivação apenas ideológica, traduzida em aversão incondicional à edificação em altura, identificada genericamente com ‘espigões’ (mesmo para edificações com altura apenas média) e à deterioração da qualidade ambiental e funcional do espaço urbano. Ao incorporar o pré-conceito, a legislação na prática inviabilizou a renovação de vastas áreas da cidade, impediu a ocupação mais racional das novas áreas de expansão e congelou o perfil e o *waterfront* de uma metrópole provinciana que, meio século depois de interromper seu processo de verticalização, ainda tem vertigem das alturas (ABREU FILHO, 2016, p.267).

A SIMULAÇÃO

A partir das conclusões de Sílvio Abreu Filho sobre a “vertigem das alturas” e a aversão a edifícios altos em Porto Alegre, a simulação busca ensaiar o que seria, hoje, um arranha-céu, caso o regulamento de altura de 1952 (gabarito/escalonamento) ainda vigorasse na cidade.

O ensaio pretende avaliar como contexto, cultura e meio-ambiente poderiam estar associados a um arranha-céu no século XXI. Para o local da simulação foi escolhido um terreno disponível pertencente à visual do “cânion do viaduto”, localizado no viaduto Otávio Rocha, cruzamento da Rua Duque de Caxias e Avenida Borges de Medeiros. A avenida arterial, projetada no Plano de Melhoramentos (1914), tinha como objetivo facilitar o deslocamento norte-sul e ajudar o desenvolvimento da parte sul da cidade, cortando o morro da península do Centro de Porto Alegre. Assim, para conectar o topo da colina “rasgada” pela Rua Duque de Caxias, foi construído o Viaduto Otávio Rocha, projeto do arquiteto Manoel Itaquy, sobre a avenida. A conclusão do viaduto, em 1932, gerou o que é até hoje uma das “molduras” da capital gaúcha.

Figura 03. Paisagem norte do viaduto Otávio Rocha.

Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

O terreno em questão é oriundo de um conjunto de lotes em que atualmente há um estacionamento ao ar livre e dois antigos sobrados já deteriorados. Localizado à direita da paisagem norte, possui acesso tanto para a Avenida Borges de Medeiros — em que a testada está na escadaria do viaduto —, quanto para a Rua Marechal Floriano Peixoto. As dimensões são de aproximadamente 27 metros nos lados oeste e leste (Avenida Borges de Medeiros e Rua Marechal Floriano Peixoto, respectivamente), e 55 metros nos lados norte e sul. A face norte do terreno faz divisa com um edifício residencial de 17 pavimentos e a face sul limita-se com um edifício garagem de 7 pavimentos.

A existência de um vazio localizado entre dois edifícios na escadaria do viaduto, evidentemente quebra uma sequência de fachadas contínuas no alinhamento da avenida que seguem uma mesma tipologia arquitetônica e juntas formam o “cânion”. A escolha deste local, pertencente à “moldura” da cidade, aponta para o desafio da premissa do presidente do CTBUH, Antony Wood (2014), de que o arranha-céu poderia “abraçar” e respeitar o contexto histórico existente relacionando-se com a própria identidade do lugar. A instigante situação de lidar com as empenas cegas, formadas décadas atrás, também influencia a escolha deste sítio para, possivelmente, demonstrar como o “encaixe” de uma nova edificação restituiria a continuidade rompida pela existência deste vazio.

O ensaio baseia-se nas especulações formais de Hugh Ferriss para a volumetria de gabarito/escalonamento instaurada em Nova York na primeira década do século XX. Desenhos nos quais o arquiteto norte-americano

concentra sua pesquisa “no potencial inexplorado da Lei de Zoneamento de 1916 e no invólucro teórico que ela traça em cada quadra de Manhattan”. (KOOLHAAS, 2008, p.141). Arranha-céus em formato de prismas sólidos, encontraram-se diante de restrições que impossibilitaram a realização de padrões volumétricos familiares até então (Ferriss, 2005). Isto é, impõe-se uma nova abordagem formal de edifícios na cidade.

Preocupado em expor como a tipologia de recuos funcionaria, Ferriss (2005) cria em conjunto com o arquiteto Harvey Wiley Corbett, quatro perspectivas base para ilustrar o máximo potencial construtivo da tipologia volumétrica resultante das restrições estabelecidas.

Dessa maneira, seguindo as sugestões de Hugh Ferriss para o estudo de volumetria em uma tipologia semelhante à da Nova York de 1916, o primeiro passo é a aplicação, junto aos alinhamentos do terreno, da regulamentação de altura de 1952, de Porto Alegre. Na testada pertencente à Avenida Borges de Medeiros é traçada, no alinhamento, uma linha imaginária de 70 metros de altura, caracterizada pelas exceções do parágrafo 3º da lei 986. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, o critério adotado é o da edificação no alinhamento com altura até duas vezes a largura da rua. Com largura da via em 11 metros, a linha atinge 22 metros de altura na testada.

Após a realização dos perfis imaginários junto ao alinhamento, é aplicado o recurso da Lei nº 986 de que, a partir da altura de duas vezes a largura da “caixa de rua”, os edifícios poderão elevar-se, respeitando um recuo na proporção de quatro na vertical, para um na horizontal (4/1). Desse modo, planos inclinados são criados, em ambos os alinhamentos, para demonstrar a relação quatro para um.

O parágrafo 1º da Lei nº 986⁶ permite alturas sem limites. Entretanto, para fins da simulação foi estabelecido que o ponto em que os planos imaginários se encontram seria o limite de altura, resultando, desta especulação, uma breve representação do potencial máximo do volume decorrente da legislação de 1952. Assim como postula Hugh Ferriss,

[...] o volume assim delineado não é um design do arquiteto; é simplesmente uma forma resultante das especificações legais. É uma forma que a legislação coloca nas mãos do arquiteto. Ele (o arquiteto) não pode adicionar nada a ele; mas ele pode variá-lo em detalhes conforme desejar. É uma forma crua que ele tem de modelar. (FERRISS, 2005, p.74, tradução do autor).

⁶ “§ 1º Se a área do edifício, for reduzida de tal maneira que acima de um dado nível, cubra, no máximo, 25% da área do lote, o edifício, acima desse nível, pode ser levantado a qualquer altura, desde que a distância do alinhamento, correspondente a cada via pública a que faz face, mais a metade da largura do logradouro, seja igual, no mínimo, a 23 metros. Entretanto, a fachada poderá se aproximar, do alinhamento, de tantas vezes 10 centímetros quanto, em percentagem da testada do lote, for reduzido seu comprimento”. (PORTO ALEGRE. Lei nº 986, de 1952. Porto Alegre, 1952).

Em um segundo momento da simulação, os grandes planos inclinados, derivados de linhas imaginárias do regulamento de altura, passam a ser “fatiados”, mantendo a proporção de quatro na vertical para um na horizontal, traduzindo-os em formas retangulares para o volume. Poderia manter-se a volumetria inclinada, porém como sugere Hugh Ferriss:

[...] paredes tão inclinadas quanto essas são estrangeiras às noções de construção e demandam revisão. O arquiteto, portanto, as corta novamente, desta vez as traduzindo em formas retangulares, que irão fornecer espaços internos mais convencionais que podem ser mais economicamente construídos [...] (FERRISS, 2005, p.76, tradução do autor).

Após a etapa, nota-se certa semelhança do escalonamento da volumetria simulada com outras edificações em altura, construídas em Porto Alegre, pertencentes ao regulamento de 1952. Como por exemplo, o Edifício Santa Cruz. Ferriss Salienta o problema da iluminação e ventilação internos indicando cortes de “certas porções – como ‘pátios de luz’ – para permitir luz natural por tudo.” (FERRISS, 2005, p.74, tradução do autor). Isto é, traduzindo para a legislação de Porto Alegre, de 1952, a adoção de áreas de iluminação e ventilação nas divisas que não possuem logradouros, já que a lei de Porto Alegre não previa escalonamentos laterais. O valor mínimo para estas áreas, pelo Código Civil, era 1,5 metros para afastamento das divisas. Para não seguir com a mesma inadequação de dimensionamento e configuração desses espaços, destacado por Silvio Abreu Filho (2016), adotou-se, na terceira fase da simulação, maiores afastamentos, totalizando cinco vezes mais espaços entre os limites e edificações lindeiras ao terreno.

Hugh Ferriss finaliza:

Após a remoção destas partes, que foram consideradas indesejáveis, o volume que finalmente permanece é o que está agora ilustrado. Isso não é pretendido, é claro, como um edifício finalizado e habitável; ele ainda aguarda articulação nas mãos de um projetista; mas pode ser tomado como uma forma prática e básica para grandes edifícios erguidos sob este tipo de Lei de Zoneamento (FERRISS, 2005, p.78, tradução do autor).

Assim, o último passo é o resultado final dessa operação. Uma volumetria explorando o potencial construtivo – aproveitamento de 20 vezes a área total do lote– permitido na regulamentação de 1952. A altura do volume chegaria a 130 metros – em torno de 43 pavimentos – 23 metros a mais que o Edifício Santa Cruz, por exemplo.

Figura 04. Diagramas axonométricos da simulação descrita acima nas palavras de Hugh Ferriss.
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

CONCEITOS

O Contexto

Com o volume resultante do regulamento de altura de 1952 finalizado, a nova etapa é analisar como este é capaz de contextualizar-se no entorno consolidado do viaduto. Utilizando o *Google Street View* como instrumento para a análise, diagramas e fotomontagens são praticados para demonstração da investigação.

Ao observar a imagem capturada percebe-se, na continuidade das fachadas, alinhadas nas respectivas testadas dos lotes, a quebra no seguimento em função da falta ou vazio existente. Além disso, gabaritos de alturas são identificados nas edificações através da perspectiva, provavelmente decorrentes de legislações e limites de aproveitamento construtivos da época.

Com a inserção do volume ensaiado, nota-se que, devido à viabilidade de chegar aos 70 metros de altura no alinhamento, é possível contextualizá-lo com os três tipos de altura dos edifícios lindeiros. Não há uma base articuladora com o existente, mas há, neste caso, um primeiro estágio da volumetria que permite tal diálogo entre as edificações. Como lembra o arquiteto Robert Goodwin (2015), sobre as possibilidades de estabelecer relações contextuais entre edificações em altura.

Também, perceber-se o complemento do gabarito que havia sido perdido, ao resgatar a ideia de fachadas contínuas. Bem como o fim das indesejadas empenas cegas que, nas palavras de Silvio Abreu Filho, estavam ali “como um estado transitório. Ao completar-se o modelo, elas tenderiam a desaparecer”. (ABREU FILHO, 2015, p.266).

Figura 05. Diagramas conceituais montados a partir do *Google Street View* simulando a inserção da volumetria ensaiada no contexto das edificações lindeiras.

Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

Tais características são identificadas, da mesma forma, nos edifícios altos resultantes do regulamento de 1952. Na possibilidade de a edificação elevar-se até determinada altura no alinhamento, para depois direcionar-se para o alto com escalonamentos, era possível contextualizá-las como elementos morfológicos urbanos, compondo e unificando tipologias de fachadas nos quarteirões da cidade (Abreu Filho, 2016). O que remete ao “sentido de lugar”, pois há a possibilidade de conformar um lugar, com base em acontecimentos

arquitetônicos que se desdobram ao longo da via. Assim como o “sentido de chegada”⁷ estaria diretamente ligado à noção de escala e de continuidade, proporcionadas pela volumetria gabarito/escalonamento, em relação ao contexto em que o edifício se insere.

Desse modo, devido à tipologia de gabarito/escalonamento, os 130 metros de altura do volume simulado seriam virtualmente imperceptíveis ao nível dos olhos. Haveria uma transição entre escalas em que a presença de um arranha-céu só seria percebida a partir de uma certa distância do observador, preservando o a escala humana como configuração da cidade.

Figura 06. Fotos montagens do volume ensaiado a partir das paisagens do viaduto Otávio Rocha. Vista do observador para o norte e visuais norte e sul da Avenida Borges de Medeiros.

Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

Ao comparar com o plano diretor vigente (PDDUA), em algumas áreas do Centro Histórico é, ainda, permitido construir no alinhamento, porém com mais restrições. Sendo assim, como contraponto do ensaio a partir da Lei nº 986 de 1952, a simulação volumétrica da legislação atual, para o terreno em análise, seria um volume cujas características são: uma base que pode se estender por toda largura da testada a uma altura de 9 metros; mais o corpo do volume que pode elevar-se no alinhamento até o 10º pavimento, pra depois escalar-se em uma proporção de 2 metros para cada pavimento adicionado. Totalizando uma volumetria de 42 metros de altura, com recuos laterais de 8,40 metros. O Plano de 1999 permite que a altura chegue aos 52 metros, no entanto, inviabilizaria o corpo do volume devido aos recuos laterais de 25% da altura total.

⁷ [...] a noção de senso de chegada encontra o que podemos chamar de sentido de lugar: uma possibilidade de conformar um lugar com base no acontecimento arquitetônico que se desdobra a partir das relações estabelecidas pela base desses edifícios em altura ou arranha-céus.” (VILLANOVA; RECENA. 2016. p. 5.)

Figura 07. Diagrama axonômico e conceitual do resultado final da volumetria pertencente ao PDDUA, 1999.
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

Ao colocar a volumetria resultante da simulação na imagem capturada, nota-se que, diferentemente da legislação de 1952, não é possível alinhamentos que se contextualizem com as edificações lindeiras. Apesar do volume se manter no alinhamento do lote até o 10º pavimento, não há uma continuidade do gabarito de alturas. Os “obsessivos” recuos laterais, derivados da altura da volumetria, prevalecem na testada, mantendo, assim, exposta a “temida” empena cega.

A Cultura

Segundo Antony Wood (2014), o aspecto cultural é o menos tangível a se atingir em um projeto de arranha-céu. Para Robert Goodwin (2015), o mais desafiador é definir um sentido de expressar o contexto cultural através do design. Fazer arquitetura onde se sabe que a cultura permite abordar e desafiar as crenças, comportamentos e estética, requer um processo interpretativo e subjetivo com relação aos sentidos pessoais de valores e riqueza de um projeto. Desse modo, Goodwin (2015) afirma que a resposta para esse desafio poderia vir de uma investigação mais profunda sobre a história e cultura do lugar, para que as soluções convencionais possam alcançar um modelo arquitetônico autêntico e contemporâneo.

Estudiosos do tema, como os citados acima, propõem um olhar sobre os benefícios da arquitetura vernacular, por estar diretamente ligada à identidade e local. Visão que encontra eco nos pensamentos de Lucio Costa.

Em *Documentação Necessária*⁸ (1937), Lucio Costa se refere à necessidade de entender e conhecer a arquitetura vernácula, para extrair desse conhecimento possíveis respostas para uma arquitetura moderna. Respostas que o movimento moderno brasileiro buscou resgatar nas origens da arquitetura colonial portuguesa, como fica claro na seguinte passagem do arquiteto:

Haveria, portanto, interesse em conhecê-la melhor, não propriamente para evitar a repetição de semelhantes leviandades ou equívocos – que seria lhes atribuir demasiada importância –, mas para dar aos que de alguns tempos a esta parte se vêm empenhando em estudar de mais perto tudo que nos diz respeito, encarando com simpatia coisas que sempre se desprezaram ou mesmo procuraram encobrir, a oportunidade de servir-se dela como material de novas pesquisas, e também para que nós outros, arquitetos modernos, possamos aproveitar a lição da sua experiência de mais de trezentos anos, de outro modo que não esse de lhe estarmos a reproduzir o aspecto já morto (COSTA, 1962, p.88).

A influência do pensamento de Lucio Costa ao que seria chamado de Escola Carioca, se espalhou pelo Brasil de modo periférico e chegou tardiamente a Porto Alegre no final dos anos 1940, segundo o arquiteto Luís Henrique Hass Luccas (2016). “Apesar de toda diferença climática e cultural, Porto Alegre sofreu uma influência inicial acentuada do Rio de Janeiro, não somente através do referencial de imagens, mas da presença de dois arquitetos pioneiros graduados lá:” (LUCCAS, 2016, p.273) Edgar Graeff (1921-90) e Carlos Alberto de Holanda Mendonça (1920-56).

Os arquitetos Nara Helena Machado e Renato Fiori (2016) expõem certa cautela na arquitetura da Escola Carioca, principalmente, quando Luccas menciona “diferenças culturais”. Para eles, ao mesmo tempo em que era capaz de estabelecer uma conexão com o passado, a arquitetura produzida por Lucio Costa e Niemeyer, “[...] apresentava o problema de tender a sobrepor às diferenças regionais uma concepção generalizadora da nação [...]” (FIORI; MACHADO, 2016. p.117).

Mas o arquiteto e pesquisador, José Geraldo Simões Junior, conclui ao sintetizar o texto “*Documentação Necessária*”, que as intenções de Lucio Costa eram:

Mostrar que [...] é possível se estabelecer uma conexão direta e coerente entre a nossa arquitetura tradicional e a arquitetura moderna. Num processo de evolução natural – do barro-armado ao concreto-armado. Do mestre de obras português ao arquiteto moderno. De tudo o que foi produzido até 1910 e de tudo o que poderia ser produzido a partir dos anos 30. (SIMÕES JUNIOR, 2015, p.275).

⁸ “Trabalho publicado no primeiro número da revista do então Serviço ‘Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional’, do Ministério de Educação e Cultura”. (XAVIER, 1962, p.86).

Dessa forma, como método de reinterpretar a possibilidade dos traços contemporâneos, de identidade local, no volume simulado anteriormente, como preceito do conceito Cultural, propõe-se uma analogia, a partir da análise realizada por Luís Henrique Hass Luccas (2016). Luccas se refere a utilização dos elementos de sombreamento, os cobogós e os *brises-soleis*, como características principais das edificações realizadas pelos dois arquitetos citados anteriormente. Assim como em diversos outros edifícios da Escola Carioca, são peças oriundas da aliança de uma arquitetura erudita brasileira com uma vertente *corbusiana* da arquitetura moderna (Comas, 2010) de forma que fossem reinterpretadas na arquitetura contemporânea e por sua vez no volume ensaiado.

Figura 08. Diagramas conceituais de reinterpretação dos *brises-soleis* com traços contemporâneos.

Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

O Meio-ambiente

Ao tratarmos de um arranha-céu, é possível seguir algumas orientações de Ken Yeang (2001), autor de inúmeros livros sobre arranha-céus ecológicos, sobre o chamado Modo Passivo⁹:

O projeto passivo é essencialmente um projeto de baixa energia que se conseguiu sem utilizar meios eletromecânicos, aproveitando a própria organização morfológica do edifício. Os sistemas passivos empregam várias técnicas simples de refrigeração e/ou calefação para modificar a temperatura interior do edifício mediante fontes de energia naturais e ambientais (YEANG, 2001, p.200, tradução do autor).

⁹ Segundo Yeang (2001) é o sistema de método operacional do “eco design” sem a utilização de sistemas eletromecânicos. Otimização das condições do conforto térmico da edificação, como adequações em relação à orientação solar, níveis adequados de isolamento térmico, ventilação natural, design de fachadas, uso de vegetação, etc.

Dessa maneira, há algumas características essenciais a serem observadas, como elementos de controle solar, jardins verticais e ventilação natural. Atributos que, segundo Yeang (2001), influenciam diretamente o desempenho energético da edificação em zonas temperadas, de clima subtropical, dentro das quais Porto Alegre se insere. Com objetivo de diminuir a necessidade do ar-condicionado no verão e da calefação no inverno, busca-se “prolongar” as estações intermediárias – primavera e outono – para, de certa forma, diminuir o período do verão e de acentuar a incidência solar nas edificações durante o inverno. Para isso, como modo mais eficaz, tem-se os dispositivos móveis de controle da luz solar.

Ora, os brise-soleils remetem à mais genuína arquitetura moderna brasileira, referência anterior e fundamental. Além de ser uma alternativa para a proteção contra sol, os brise-soleils móveis são uma opção de controle da ventilação natural do volume. Um dos principais atributos referenciados por Ken Yeang (2001) em um clima subtropical.

Durante o dia de verão com todos os painéis fechados protegendo contra a luz solar direta. O design das frestas do brise-soleil poderia ajudar a canalizar o vento úmido, aumentando sua velocidade o que refrescaria as áreas internas. E ao longo da noite, com todas as peças de brises abertas, maior circulação de ar, ocasionando uma troca de calor da parte externa com a parte interna do volume.

Por fim, o atributo que para Ken Yeang (2001) é um fator crucial na elaboração de um arranha-céu ecológico: os jardins verticais. O uso de vegetação na fachada é uma das alternativas do Modo Passivo que mais reduz a temperatura ambiente ao redor do edifício.

Os processos de evapotranspiração das plantas afetam o microclima na zona da fachada, pela geração de oxigênio e a absorção de dióxido de carbono, e pode ser usado como meio natural eficaz de esfriamento (YEANG, 2001, p.239, tradução do autor).

Dessa forma, como método de esfriamento do ambiente, as fachadas expostas ao sol (leste, norte e oeste) do volume simulado passam a possuir vegetação nativa de forma misturada. Que, quando introduzida corretamente, requer menos manutenção e usos de outras fontes – como água e fertilizantes – além de melhorar a eficácia energética da fachada em, pelo menos, 8% por parte dos “bolsões” de ar que se formam (Yeang, 2001).

Figura 09. Diagramas axonométricos da orientação solar no verão e inverno, possibilidade de ventilação cruzada e vegetação nas fachadas leste, norte e oeste.
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

Após analisar as questões ambientais e culturais, nota-se certa ligação entre elas, a reinterpretação de uma (cultura) virou a alternativa de solução para outra (meio-ambiente). Reinterpretar os painéis de brise-soleil é também, como sabemos, reinterpretar conceitos que funcionaram de forma cultural e ambiental, pois as palhetas móveis das antigas venezianas já eram, de certa forma, uma maneira de bloquear as luzes solares. Parece evidente a retomada do *brise-soleil* como releitura cultural e elemento arquitetônico que mantém sua eficiência funcional na arquitetura contemporânea.

Figura 10. Foto montagem do volume ensaiado, agora com os elementos reinterpretados cultural e ambientalmente, a partir da paisagem das paisagens do viaduto Otávio Rocha. Vista do observador para o norte e visuais norte e sul da Avenida Borges de Medeiros. A paisagem existente se manteria preservada.
Fonte: Luís Henrique Bueno Villanova, 2018.

PALAVRAS FINAIS

Este artigo propõe-se a abrir discussões sobre as edificações em altura, e propõe-se a quebrar alguns preconceitos estabelecidos diante do arranha-céu. No volume proposto, aspectos de contextualização são possíveis a despeito de sua verticalização, e aspectos culturais são compatíveis com uma possível reapropriação da arquitetura moderna brasileira.

O desafio de propor este ensaio é provocativo também, por articular questões teóricas com possibilidades práticas.

Ao analisar e descrever um breve relato sobre o processo de verticalização de Porto Alegre, com base nos estudos de Sílvio Belmonte de Abreu Filho e Carlos Eduardo Comas, entre outros, foi possível perceber que a cidade, contrária a verticalizar-se, possui uma tipologia de edifícios em altura específica dela. Uma identidade praticada, escondida ou encoberta, que aponta para os edifícios altos.

Essa identidade foi perdida ao associar um pré-conceito negativo sobre as qualidades deste tipo de edifício. Uma interpretação do movimento moderno, vinculado a outras tipologias que inviabilizaram a adoção da edificação em altura com base na relação gabarito/escalonamento causando a permanência de “um estado transitório”: as empenas cegas. A legislação requer adequações, principalmente para as áreas de iluminação e ventilação, mas, como visto na simulação, o edifício alto, de identidade local, foi válido, até certa altura, solução para um processo de contextualização morfológica do tecido urbano da cidade. Característica essencial do arranha-céu no século XXI.

As questões culturais levantadas nessa breve simulação, mostraram-se passíveis de vinculação direta com questões ambientais. Com isso, é possível determinar que as condições ambientais estão relacionadas com a maneira que determinado povo (cultura) procura suavizar, ou até mesmo, se proteger das condições climáticas de um determinado local, coerentemente afirmando as bases vernaculares apontadas por Lucio Costa.

Se a identidade brasileira se forja, em parte, com base na arquitetura moderna, por que não retomar tais características nos arranha-céus?

REFERÊNCIAS

ABREU FILHO, Silvio Belmonte. **Porto Alegre como cidade ideal: planos e projetos urbanos para Porto Alegre**. Tese. (Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2006.

ABREU FILHO, Silvio Belmonte. Vertigem das Alturas. In: FIORE, Renato Holmer (Org.) **Modernização e Verticalização da Área Central de Porto Alegre**. Porto Alegre: Marcavisual, 2016.

COMAS, Carlos Eduardo. Porto Alegre: O Arranha-Céu no Pêndulo da Expansão. In: MARINS, Paulo Cesar Garcez; ALVIM, Zuleika (Org.) **Os Céus como Fronteira: A Verticalização no Brasil**. São Paulo, Grifo, 2013.

COMAS, Carlos Eduardo. Protótipo e Monumento, um Ministério, o Ministério. In: GUERRA, Abilio (Org.). **Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna brasileira: parte 1**. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

COSTA, Lucio. **Lucio Costa: Sobre Arquitetura**. Org. XAVIER, Alberto. Porto Alegre, Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962.

FERRISS, Hugh. **The Metropolis of Tomorrow**. Nova York: Dover Publications, 2005.

FIORE, Renato Holmer; MACHADO, Nara Helena Naumann: Elementos da modernização urbana e arquitetônica no centro de Porto Alegre na 1ª metade do século XX. In: FIORE, Renato Holmer. (Org.) **Modernização e Verticalização da Área Central de Porto Alegre**. Porto Alegre: Marcavisual, 2016.

GOODWIN, Robert: Context, Climate, Culture – Investigating Place in Tall Building Design. In: MALOTT, David; WOOD, Antony (Org.) **Global interchanges: Resurgence of the Skyscraper City**. Chicago, CTBUH, 2015.

KOOLHASS, Rem. **Nova York Delirante**. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

LUCAS, Luís Henrique Haas. Arquitetura Moderna e a Verticalização em Porto Alegre: a influência corbusiana dos anos 1950. In: FIORE, Renato Holmer (Org.) **Modernização e Verticalização da Área Central de Porto Alegre**. Porto Alegre: Marcavisual, 2016.

PORTO ALEGRE. Lei nº 986. **Dispõe sobre a altura das construções e dá outras providências**. Porto Alegre, 1952.

PORTO ALEGRE. Lei Complementar 434/99 atualizada e compilada até a Lei Complementar 677/11, incluindo a Lei Complementar 646/10. **Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA)**. Porto Alegre, 2012.

SIMÕES JUNIOR, José Geraldo. Lucio Costa e a Síntese entre a Tradição e o Moderno: o texto “Documentação Necessária”. In: CANEZ, Anna Paula; BRITO, Samuel (Org.). **Lucio Costa: textos selecionados**. Porto Alegre: Editora Uniritter, 2015.

VILLANOVA, Luís Henrique Bueno; RECENA, Maria Paula. Arranha-céu no séc XXI: Leadenhall Building e o Senso de Chegada. In: **Colóquio Brasil-Portugal, IV**. Anais. São Paulo: Mackenzie e PUC/SP, 2016.

VILANOVA, Luís Henrique Bueno. **O arranha-céu no século XXI: três conceitos. Um ensaio em Porto Alegre**. 2018. 241f. Dissertação (Mestrado) Uniritter, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura Uniritter-Mackenzie, Porto Alegre, 2018.

WOOD, Antony: Rethinking the Skyscraper in The Ecological Age: Design Principles for a New High-Rise Vernacular. In: JOHNSON, Timothy; WOOD, Antony; ZHENG, Shiling (Org.) **Future Cities: Towards Sustainable Vertical Urbanism**. Chicago: CTBUH, 2014.

YEANG, Ken. **El Rascacielos Ecológico**. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.